

EDUCAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUADO PARA ENFERMEIROS: FORMAÇÃO PERMANENTE E SIMULAÇÃO COMO ESTRATÉGIAS DE ATUALIZAÇÃO E SEGURANÇA ASSISTENCIAL

CONTINUING EDUCATION AND TRAINING FOR NURSES: THE IMPORTANCE OF
ONGOING EDUCATION AND SIMULATIONS TO KEEP NURSES UPDATED WITH
THE BEST SAFETY PRACTICES

Elaine Lopes Ferreira¹
Maria Eduarda José Nascimento²
Rogéria Rosa Silva dos Santos³
Selma Cristina Barbosa da Silva⁴
Stael Kennedy Felipe Barbosa⁵
Stephanie Rodrigues Veloso⁶
Gabriel Nivaldo Brito Constantino⁷
Keila do Carmo Neves⁸
Wanderson Alves Ribeiro⁹

1. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: 220091846@aluno.unig.edu.br;
2. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: 220091846@aluno.unig.edu.br;
3. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: 240037562@aluno.unig.edu.br;
4. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: 230003429@aluno.unig.edu.br;
5. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: 240040277@aluno.unig.edu.br;
6. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: 230006578@aluno.unig.edu.br ;
7. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: gnbconstantino@gmail.com;
8. Enfermeira. Mestre e Doutora em Enfermagem pela EEAN-UFRJ; Docente da disciplina Segurança do paciente e qualidade do curso de graduação em enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: keila_arcanjo@hotmail.com.
9. Enfermeiro. Mestre, Doutor e Pós-doutorando em Ciências do Cuidado em Saúde/EEAAC-UFF; Docente da disciplina Segurança do paciente e qualidade do curso de graduação em enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: enf.wandersonribeiro@gmail.com;

Article Info: Received: 27 June 2025, Revised: 4 July 2025, Accepted: 4 July 2025, Published: 12 July 2025

Corresponding author:

Wanderson Alves Ribeiro, Enfermeiro. Mestre e Doutor em Ciências do Cuidado em Saúde/EEAAC-UFF; Docente da disciplina Segurança do paciente e qualidade do curso de graduação em enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG). E-mail: nursing_war@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A educação continuada em enfermagem é uma estratégia essencial para o aprimoramento das práticas assistenciais, promovendo qualificação profissional e melhoria dos cuidados em saúde. Sua adoção em ambientes hospitalares contribui significativamente para a segurança do paciente, o fortalecimento da autonomia do enfermeiro e a construção de uma cultura institucional voltada à qualidade. **Objetivo:** Analisar a relevância da educação continuada na qualificação dos enfermeiros para uma atuação eficaz, especialmente em contextos emergenciais e de crise sanitária. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica de natureza descritiva e abordagem qualitativa, realizada a partir de artigos publicados entre 2019 e 2025, selecionados na base do Google Acadêmico. Foram considerados critérios de atualidade, relevância temática e adequação metodológica. A análise priorizou aspectos organizacionais, culturais e estratégicos que influenciam a implementação da educação continuada em enfermagem. **Análise e discussão dos resultados:** Os dados foram agrupados em três categorias: a importância da educação continuada para a formação profissional; os principais desafios à sua implementação; e as estratégias que potencializam sua efetividade. Foram identificados entraves como a falta de políticas institucionais, baixa adesão dos profissionais e ausência de avaliação sistemática. Em contrapartida, apontaram-se soluções como metodologias ativas, integração com universidades, uso de tecnologias e valorização formal dos treinamentos. **Conclusão:** A educação continuada se configura como um instrumento de transformação profissional e institucional. Quando incorporada à cultura organizacional, fortalece a prática da enfermagem, melhora a segurança do cuidado e promove a atualização constante diante dos desafios da saúde contemporânea.

Descritores: Educação continuada em Enfermagem; Educação em enfermagem; Enfermagem; Treinamento; Enfermeiros; Segurança do paciente; Educação permanente em enfermagem; Gestão em enfermagem.

ABSTRACT

Introduction: Continuing education in nursing is an essential strategy for improving care practices, promoting professional qualification, and enhancing healthcare delivery. Its implementation in hospital settings significantly contributes to patient safety, strengthens nurse autonomy, and helps build an institutional culture focused on quality. **Objective:** To analyze the relevance of continuing education in qualifying nurses for effective performance, especially in emergency and health crisis contexts. **Methodology:** This is a descriptive bibliographic review with a qualitative approach, based on articles published between 2019 and 2025, selected from the Google Scholar database. Selection criteria included timeliness, thematic relevance, and methodological rigor. The analysis focused on organizational, cultural, and strategic aspects influencing the implementation of continuing education in nursing. **Results and Discussion:** Data were grouped into three categories: the importance of continuing education in professional development; the main challenges to its implementation; and the strategies that enhance its effectiveness. Identified barriers included the lack of institutional policies, low professional engagement, and the absence of systematic evaluation. In contrast, proposed solutions included active methodologies, partnerships with universities, the use of educational technologies, and formal recognition of training programs. **Conclusion:** Continuing education is a tool for professional and institutional transformation. When embedded in organizational culture, it strengthens nursing practice, improves care safety, and promotes continuous professional development in the face of contemporary healthcare challenges.

Keywords: Continuing Nursing Education; Nursing Education; Nursing; Training; Nurses; Patient Safety; Permanent Nursing Education; Nursing Management.

INTRODUÇÃO:

A educação continuada em enfermagem representa um instrumento fundamental para o aperfeiçoamento das práticas assistenciais e para a capacitação dos profissionais da área da saúde frente aos desafios que os cercam no dia a dia. No cenário hospitalar, especialmente em instituições públicas como proposto no nosso caso de análise, essa prática tem se mostrado essencial para a melhoria dos padrões técnico-assistenciais e a humanização do cuidado (Silva *et al.*, 2020). Segundo Oliveira e Barreto (2024), a formação contínua é indispensável diante da complexidade crescente das crises sanitárias e das novas exigências impostas pela dinâmica do cuidado.

No contexto brasileiro, a educação em serviço passou por transformações ao longo do tempo, dando origem ao modelo de educação continuada. Essa abordagem foi fortemente incentivada por forças governamentais, como a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, que tem como objetivo promover o aprimoramento constante dos profissionais por meio da análise crítica das práticas de trabalho. Além disso, a criação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, com foco em protocolos padronizados e gestão de riscos, reforça a necessidade de integrar ações educativas às estratégias institucionais de cuidado (Inácio; Rocha, 2025).

Ademais, a prática educativa em ambientes hospitalares tem sido utilizada como ferramenta normativa e disciplinadora da equipe de enfermagem, promovendo o controle e a qualificação dos serviços oferecidos. Através dessa perspectiva, há um reforço da necessidade de estratégias pedagógicas que respeitem a autonomia profissional e promovam um ambiente de aprendizado contínuo e colaborativo. A qualificação profissional, especialmente quando associada a estratégias como simulações realísticas e monitoramento de indicadores assistenciais, amplia a capacidade de resposta dos serviços de saúde e fortalece a cultura organizacional voltada à segurança do paciente (Cruz *et al.*, 2025).

Por outro lado, podemos destacar que a experiência da pandemia de COVID-19 mostrou que muitos profissionais não apresentavam preparo adequado para lidar com a emergência que a situação exigia. Isso reforça a importância de oferecer treinamentos específicos e utilizar simulações que imitam situações reais nos programas de capacitação. A implementação de programas de treinamento contribui para aumentar a adaptabilidade do sistema de saúde e a confiança dos profissionais enfermeiros que enfrentam cenários críticos.

A formação de profissionais de enfermagem deve, portanto, ser construída de forma interdisciplinar, reunindo não apenas habilidades técnicas, mas também recursos emocionais e organizacionais, como defendem Nguyen e Wilson (2018) e destacam Oliveira e Barreto (2024). Essa abordagem amplia a prática assistencial e eleva a qualidade do cuidado prestado à população, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, estudos recentes também apontam que a educação em saúde, voltada desde a formação até a atuação prática, é uma estratégia essencial para prevenir eventos adversos e consolidar o conhecimento como ferramenta de segurança (Sérgio da Silva, Loureiro, 2021).

A educação continuada em enfermagem se estabeleceu como uma estratégia essencial para a qualificação da assistência prestada e fortalecimento da prática profissional nos diversos contextos do cuidado. De acordo com Silva *et al.* (2020), há uma contribuição direta para a

melhoria dos serviços e para a humanização do atendimento em saúde, valorizando o saber técnico-científico como parte da atuação cotidiana do enfermeiro.

Ao longo do tempo, especialmente com os eventos da pandemia de COVID-19, tornaram-se evidentes diversas falhas estruturais e a urgência de capacitação permanente dos profissionais de saúde. Para Oliveira e Barreto (2024), a formação continuada mostrou-se crucial para garantir respostas rápidas e eficazes em contextos de crise, preparando os enfermeiros para atuarem de forma segura, técnica e emocionalmente estável, diante de situações críticas.

Estudos demonstram que programas bem estruturados de educação continuada impactam positivamente na segurança do paciente, na redução de falhas assistenciais e no fortalecimento da autoestima profissional (Al Harthi, Al Khathami, 2020). Contudo, há obstáculos significativos como escassez de tempo, limitações financeiras e baixa adesão dos profissionais, dificultando a execução contínua das estratégias formativas.

O artigo de Françolin *et al.* (2015) reforça que quando os enfermeiros assumem papel de liderança dentro das equipes e participam ativamente da implementação de medidas de segurança, a qualidade da assistência melhora visivelmente. Ainda segundo os autores, relatar e mensurar eventos adversos se torna parte da cultura institucional apenas quando a formação continuada está integrada às práticas diárias dos serviços.

A experiência analisada no Hospital Geral de Bonsucesso, conforme relatado por Silva *et al.* (2020), evidencia que a implementação da educação continuada foi capaz de gerar avanços significativos na organização institucional e na valorização do trabalho dos enfermeiros. A prática educativa, nesse contexto, revelou-se um instrumento de transformação institucional e fortalecimento profissional.

Complementando essa perspectiva, o estudo de Sérgio da Silva e Loureiro (2021) destaca a importância da formação inicial voltada para a segurança do paciente e defende que o ensino de práticas seguras deve ser integrado desde a fase acadêmica até a atuação profissional, com foco em qualificação sólida, científica e pedagógica. Essa abordagem sustenta que o enfermeiro preparado tende a aplicar com mais segurança os protocolos institucionais e atuar de maneira mais proativa diante dos riscos.

Outros achados mostram que a articulação entre gestão, protocolos assistenciais e educação continuada fortalece o desempenho das equipes e melhora a adesão às medidas de segurança. O trabalho de Cruz *et al.* (2025) aponta que a análise de indicadores combinada com

ações formativas contínuas tem sido uma estratégia eficaz para reduzir falhas, padronizar cuidados e promover cultura institucional de segurança.

Ainda no campo da gestão institucional, o relato de Inácio e Rocha (2025) mostra que a reestruturação dos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) em redes integradas de atenção tem contribuído para consolidar práticas organizacionais seguras. A inclusão da educação continuada como uma ação estratégica dentro desses núcleos tem fortalecido as ações de vigilância, notificação e intervenção frente a riscos assistenciais.

Portanto, refletir sobre os impactos da educação continuada em enfermagem, especialmente em contextos de crise, é fundamental para traçar estratégias que fortaleçam o papel do enfermeiro como agente transformador da realidade assistencial. O presente estudo justifica-se, assim, pela relevância da temática no cenário atual da saúde e pelo seu potencial de contribuição para o desenvolvimento de políticas de capacitação permanentes e eficazes.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica de natureza descritiva e abordagem qualitativa. A proposta foi reunir e analisar produções científicas publicadas entre os anos de 2019 e 2025 que dialogam com a temática proposta, buscando compreender diferentes perspectivas teóricas e práticas sobre a educação continuada em enfermagem, especialmente em contextos de crise sanitária.

A pesquisa bibliográfica, conforme esclarecem Lakatos e Marconi (2017), constitui um processo sistemático e reflexivo, orientado por um método científico que possibilita não apenas a descoberta de novos dados, mas também a compreensão de relações e interpretações dentro de um campo específico do saber. Trata-se, portanto, de um percurso organizado que permite ao pesquisador ampliar sua compreensão sobre determinada temática com base em fontes já publicadas.

Segundo Gil (2010), esse tipo de investigação tem como objetivo analisar as contribuições teóricas de diversos autores sobre um determinado assunto, permitindo uma discussão crítica e fundamentada, baseada em referências consolidadas. Assim, a revisão bibliográfica não se limita à simples coleta de dados, mas busca aprofundar a reflexão por meio do diálogo entre diferentes produções acadêmicas.

A abordagem qualitativa, por sua vez, foi escolhida por permitir um olhar mais atento sobre os sentidos e significados atribuídos pelos autores aos fenômenos investigados. De acordo com Minayo (2027), essa metodologia é especialmente útil para estudos que envolvem aspectos

subjetivos, como valores, crenças, atitudes e motivações humanas. Seu foco está na profundidade da compreensão, mais do que na quantificação de variáveis.

Reconhecendo a importância do contexto histórico e social na construção do conhecimento em enfermagem, optou-se por buscar os artigos na base do Google Acadêmico. Essa plataforma, amplamente utilizada por profissionais e pesquisadores da área da saúde, reúne produções relevantes e atualizadas, facilitando o acesso ao que tem sido produzido no cenário nacional e internacional.

A seleção dos materiais considerou critérios de atualidade, relevância para a temática e adequação metodológica. Ao analisar as contribuições dos autores selecionados, pretendeu-se compreender como a educação continuada tem sido concebida, implementada e avaliada no campo da enfermagem, especialmente diante dos desafios impostos pelas crises de saúde pública.

Utilizou-se as palavras-chave: Educação continuada em Enfermagem; Educação em enfermagem; Enfermagem; Treinamento; Enfermeiros; Segurança do paciente; Educação permanente em enfermagem; Gestão em enfermagem.

Utilizamos como critérios de seleção da literatura, artigos completos, publicados em português, no período de 2019-2025, e os critérios de exclusão os artigos repetidos, publicações com textos indisponíveis e fora da língua vernácula.

Fluxograma 1 – Seleção de estudos para revisão da literatura.

Fonte: Produção dos autores, 2025.

Nota-se no Fluxograma 1 que, nas bases de dados do Google Acadêmico, encontrou-se um total de 10.300 resultados utilizando as palavras-chave escolhidas. Dentre esses, 9.850 artigos foram excluídos por não estarem em língua portuguesa, restando 450 publicações. Em seguida, 253 artigos de revisão foram desconsiderados por não se adequarem aos critérios estabelecidos, reduzindo-se o número para 197 resultados. Posteriormente, 190 artigos foram excluídos com base na incompatibilidade com os descritores utilizados, deixando-se 15 artigos para leitura de resumos e títulos. Após essa leitura, 3 artigos foram excluídos por apresentarem títulos ou resumos incompatíveis com o tema proposto, restando 12 artigos para leitura na íntegra. Ao final dessa leitura completa, 2 artigos foram excluídos por fuga da temática. Restaram, assim, 10 artigos selecionados para compor a revisão da literatura deste estudo.

A partir dessa leitura preliminar, foram selecionados 10 artigos que demonstraram coerência com os descritores estabelecidos e com os objetivos propostos neste estudo. Com base nessa análise, foi possível extrair a bibliografia potencial, a qual se encontra organizada no Quadro 1 a seguir.

Quadro 1: Levantamento estrutural dos artigos selecionados nas bases de dados da temática

Título	AUTORES / REVISTA	PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES
Implantação Do Núcleo De Segurança Do Paciente Na Rede De Atenção À Saúde (2025).	INÁCIO, A. L. R., & ROCHA, M. S. / ANAIS IV CIREBRAENSP	Ações de segurança integradas entre os diferentes níveis de atenção dentro da instituição são essenciais para disseminar a cultura de segurança, promover a gestão de riscos, melhorias contínuas e garantir boas práticas, com base nas diretrizes do NSP garantidas pela RDC 36 (Brasil, 2013).
Gestão Integrada E Educação Continuada: Estratégias Para Otimizar Protocolos E Fortalecer A Segurança Do Paciente. (2025)	CUNHA, M. L. D., JUNIOR, A. P. D. F., CANEDO, V. D. S., BRAZ, A. O., & SILVA, T. R. D.	A gestão integrada e a educação continuada são essenciais para fortalecer a segurança do paciente e otimizar processos institucionais, reduzindo riscos assistenciais e ampliando a adesão a protocolos clínicos.
Educação E Treinamento Em Enfermagem Para O Manejo De Crises De Saúde Pública (2024)	Alexsandro Narciso de Oliveira; Maria Helena Brizido Marinho Barreto / Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação – REASE	Pretendeu-se explorar a percepção dos enfermeiros em relação às barreiras enfrentadas na participação em programas de treinamento contínuo, examinando suas opiniões sobre possíveis soluções para superar tais desafios. Ademais, buscou-se fornecer recomendações práticas para aprimorar a formação dos enfermeiros e promover uma cultura de aprendizado contínuo na profissão.

Atuação Da Enfermagem Nas Metas Internacionais De Segurança Do Paciente (2024)	de Figueiredo, A. P., de Souza, C. P., Santa Rosa, F.A., dos Santos Maia, L.F., Bianco, M.M; & Função, J. M. / Revista Remecs -Revista Multidisciplinar de Estudos Científicos em Saúde	Foram observados vários desafios para a promoção da segurança do paciente muitas vezes relacionados com a falta de colaboração da equipe multidisciplinar ou dos dirigentes das instituições.
Segurança Do Paciente E O Papel Do Enfermeiro: Estratégias Para Promoção Da Assistência Hospitalar (2024)	da Silva, E. M., de Lima, L. S., da Silva Mendes, S., & da Silva Sales, C. / Revista Contemporânea	A utilização de práticas baseadas em evidências, educação contínua, e protocolos rigorosos demonstraram ser eficazes na prevenção de eventos adversos e na promoção de um ambiente seguro para os pacientes.
Estratégias Em Segurança Do Paciente E A Colaboração De Um Serviço Próprio De Educação Continuada No Ambiente Hospitalar (2023)	Xavier, A. C. C., Neves, H. L. V., de Souza, T. R. P., da Silva, J. F., de Melo, R. L., & Campelo, R. P. S. / Revista Multidisciplinar em Saúde	Demonstrou-se do que através do desenvolvimento profissional contínuo e da implementação de estratégias de segurança, é possível melhorar os resultados, reduzir erros e eventos adversos, e garantir uma assistência de saúde segura e centrada no paciente, além de proporcionar uma melhor alocação de recursos, gerando economia e eficiência
Segurança Do Paciente: Um Olhar Da Gestão Hospitalar. (2022)	Vendruscolo, W. M., Issicaba, A. M., & Busato, I. M. S. / Revista Saúde e Desenvolvimento	O gestor hospitalar deve se integrar a todos os processos dos estabelecimentos de saúde, contribuir com as estratégias e os objetivos mediante treinamento contínuo da equipe na perspectiva da segurança do paciente.
Segurança Do Paciente: Estratégia De Ensino-Aprendizagem. (2021)	da Silva, T. D. A. S., & Loureiro, L. H. / Research, Society and Development	O presente estudo evidenciou a importância da segurança do paciente na formação dos profissionais de enfermagem, bem como a necessidade de uma nova abordagem no ambiente educacional para que os alunos possam ser qualificados e utilizar o conhecimento no seu ambiente profissional
Da Educação Em Serviço À Educação Continuada Em Um Hospital Federal. (2020)	Silva, C. P. G. D., Aperibense, P. G. G. D. S., Almeida Filho, A. J. D., Santos, T. C. F., Nelson, S., & Peres, M. A. D. A. / Escola Anna Nery	A criação da Educação Continuada funcionou como um dispositivo utilizado pelas enfermeiras detentoras de saber e poder para execução do poder disciplinar, capaz de disciplinar e adestrar os funcionários, de forma sutil, evitando atitudes contrárias aos objetivos do serviço de enfermagem, na tentativa de garantir o controle e a qualificação dele. Ao refletir sobre práticas educativas/ educação continuada estimula-se a transformação da assistência a partir das necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo, dessa forma, para a qualidade dos serviços de saúde.
Dificuldades Para Implantar Estratégias De Segurança Do	Reis, G. A. X. D., Oliveira, J. L. C., Ferreira, A. M. D., Vituri, D. W., Marcon, S. S., & Matsuda,	Para que a instituição obtenha êxito na implantação de estratégias de segurança do paciente faz-se necessário a

Paciente: Perspectivas De Enfermeiros Gestores. (2019)	L. M. / Revista Gaúcha de Enfermagem	instituição contar com serviço de educação continuada e permanente, sensibilizar e envolver desde a alta gestão aos colaboradores da linha de frente.
--	--------------------------------------	---

Fonte: Produção dos autores, 2025.

ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS

Categoria 1 – Importância da educação continuada em Enfermagem

A educação continuada ocupa um papel fundamental na formação especializada e criteriosa dos profissionais de enfermagem, sendo um dos pilares mais relevantes para a qualidade dos cuidados prestados. Silva *et al.* (2020) destacam que, ao longo do tempo, ela se transforma em um mecanismo estratégico, não apenas para o treinamento técnico, mas também como forma de disciplinar e organizar a atuação das equipes. De forma geral, no contexto hospitalar, representa uma oportunidade de atuação frente às mudanças constantes da prática assistencial.

No ambiente hospitalar, a temática contribui diretamente para a segurança do paciente e para a qualificação dos serviços prestados. De acordo com Oliveira e Barreto (2024), programas estruturados de capacitação aumentam a prontidão dos enfermeiros frente a situações complexas, como emergências em saúde pública, promovendo maior autonomia e eficácia na tomada de decisões. Essa prontidão é ampliada quando os treinamentos são alinhados a protocolos atualizados e à realidade prática das instituições.

Silva *et al.* (2020) ressaltam que a valorização da prática educativa no cotidiano hospitalar fortalece a identidade profissional dos enfermeiros, que passam a compreender seu papel para além da execução de rotinas. Através da educação continuada, amplia-se o senso de responsabilidade crítica e o compromisso ético com o cuidado, o que repercute diretamente na resolutividade da assistência.

A importância da formação contínua também se manifesta na capacidade dos enfermeiros de atuar de forma colaborativa com equipes multiprofissionais. Oliveira e Barreto (2024) apontam que, ao serem expostos a cenários simulados e discussões interdisciplinares, os profissionais desenvolvem habilidades de comunicação e cooperação fundamentais para a efetividade do cuidado.

Além disso, a educação continuada contribui para consolidar uma cultura organizacional voltada ao aprimoramento permanente. Quando incorporada como prática institucional, estimula um ambiente mais reflexivo, participativo e aberto à inovação, o que favorece também o fortalecimento de vínculos entre profissionais e gestão (Françolin *et al.*, 2015).

Outro ponto importante é que a formação permanente prepara os profissionais para enfrentarem situações de crise com mais segurança e estabilidade. A exposição constante a conteúdos atualizados e a discussões sobre protocolos emergenciais favorece a capacidade de adaptação e reduz a insegurança diante de eventos inesperados, como destacam Oliveira e Barreto (2024). A confiança técnica também se traduz em maior agilidade na resposta aos riscos assistenciais.

Para Silva *et al.* (2020), a educação continuada fortalece a autonomia da enfermagem dentro das instituições, ao legitimar o conhecimento técnico-científico como fundamento para a tomada de decisão. Isso permite que os profissionais transcendam o papel operacional, assumindo posições de liderança e protagonismo na articulação do cuidado.

Nesse mesmo sentido, Sérgio da Silva e Loureiro (2021) argumentam que investir na formação continuada é garantir a manutenção da prática segura, pois o conhecimento técnico se transforma em atitude proativa diante de riscos. Ao compreenderem os fundamentos da segurança do paciente desde a base educacional, os profissionais desenvolvem uma prática assistencial mais consciente e qualificada.

Por fim, a valorização institucional da educação continuada estimula o desenvolvimento integral dos profissionais. Ao perceberem que seu crescimento é incentivado, os enfermeiros tendem a se comprometer mais com os objetivos do serviço, melhorando a qualidade da assistência prestada e contribuindo para a redução de falhas. Essa percepção de reconhecimento reforça o engajamento e favorece uma cultura organizacional positiva, como também aponta o estudo de Inácio e Rocha (2025), ao mostrar os efeitos da educação continuada sobre o desempenho coletivo nas práticas de segurança assistencial.

Categoria 2 – Desafios e barreiras enfrentadas na implementação da educação continuada

A ausência de políticas institucionais consolidadas é um dos principais entraves para o fortalecimento da educação continuada nos serviços de saúde. Segundo Silva *et al.* (2020), quando não há um direcionamento estratégico por parte das chefias e direções hospitalares, as ações educativas tendem a ser pontuais, desarticuladas e, muitas vezes, não atendem às reais necessidades dos profissionais. Essa falta de planejamento impede que os programas tenham continuidade e impacto significativo na prática assistencial.

Além disso, as relações hierárquicas e políticas dentro das instituições influenciam diretamente na manutenção ou interrupção dos programas. Silva *et al.* (2020), ao analisarem o Hospital Geral de Bonsucesso, apontam que mudanças na gestão hospitalar, especialmente nas

coordenações de enfermagem, resultaram em descontinuidade nas ações de capacitação. Isso evidencia que, sem comprometimento político-administrativo, a educação continuada perde força e se torna vulnerável às instabilidades institucionais.

Outro desafio mencionado na literatura diz respeito à dificuldade de mobilizar os profissionais para participar dos treinamentos. Oliveira e Barreto (2024) apontam que a ausência de reconhecimento formal das atividades educativas, como certificações ou horas computadas para progressão na carreira, desestimula a adesão dos enfermeiros. Quando os profissionais não percebem benefícios diretos, tendem a não priorizar esse tipo de formação, especialmente diante da carga de trabalho intensa.

A fragmentação dos conteúdos oferecidos também é uma limitação importante. Muitos programas de educação continuada não seguem uma linha pedagógica coerente nem dialogam com os desafios reais enfrentados nas unidades. Como destacam Oliveira e Barreto (2024), treinamentos descontextualizados, com baixa aplicabilidade prática, acabam gerando desinteresse e participação reduzida. Françolin *et al.* (2015) reforçam esse ponto ao mostrar que a ausência de escuta qualificada e de canais institucionais de diálogo fragiliza a construção de programas educativos eficazes e compromete o engajamento da equipe.

Outro obstáculo recorrente é a resistência cultural presente em muitas instituições. A cultura hospitalar, por vezes conservadora e hierarquizada, dificulta a adoção de práticas educativas mais inovadoras e participativas. Silva *et al.* (2020) evidenciam que, historicamente, muitas ações de educação foram conduzidas com foco no controle de condutas, negligenciando o incentivo ao pensamento crítico e à autonomia dos profissionais. Inácio e Rocha (2025) também observam que, mesmo com a criação dos Núcleos de Segurança do Paciente, há entraves burocráticos que limitam a efetividade das propostas educativas, especialmente em unidades que não integram a capacitação ao planejamento institucional.

Por fim, a ausência de avaliação sistemática das ações de educação continuada é uma fragilidade frequentemente negligenciada. Oliveira e Barreto (2024) ressaltam que muitos programas são implementados sem mecanismos consistentes de monitoramento, dificultando a mensuração dos resultados e a readequação das estratégias. Cruz *et al.* (2025) complementam essa análise ao afirmar que a integração entre indicadores de qualidade e ações formativas ainda é incipiente em muitos hospitais, o que compromete a consolidação de uma cultura de melhoria contínua.

Categoria 3 – Estratégias e propostas para fortalecer a formação

Para que a educação continuada cumpra seu papel transformador, é fundamental que ela seja estruturada com base em metodologias ativas e participativas. Oliveira e Barreto (2024) destacam que simulações realísticas, estudos de caso e treinamentos práticos contribuem significativamente para a fixação do conhecimento e para a aplicação direta dos conteúdos aprendidos no cotidiano profissional. Esse tipo de abordagem promove engajamento e facilita a retenção de competências críticas para o desempenho assistencial seguro.

Outra estratégia eficaz é a personalização dos programas de capacitação, considerando as necessidades específicas de cada unidade de trabalho e dos diferentes perfis profissionais. Conforme Oliveira e Barreto (2024), a flexibilização dos horários e a oferta de conteúdos modulares e acessíveis aumentam a adesão dos enfermeiros às ações educativas. Esse modelo torna possível equilibrar as demandas operacionais do serviço com o investimento em qualificação contínua.

Silva *et al.* (2020) apontam que a presença de lideranças engajadas, especialmente chefes de enfermagem comprometidos com a formação da equipe, é um fator que fortalece a sustentabilidade dos programas. O incentivo vindo da gestão contribui para consolidar a educação continuada como prioridade institucional, e não como atividade secundária. Françolin *et al.* (2015) reforçam que esse apoio institucional deve estar vinculado a uma comunicação clara, escuta ativa da equipe e inclusão da prática educativa como eixo estruturante da gestão da qualidade.

Outro ponto relevante é a valorização formal das atividades educativas por meio de certificações, progressão de carreira ou reconhecimento profissional. Tais estratégias, como indicam Oliveira e Barreto (2024), ajudam a construir uma cultura de valorização do saber, estimulando os profissionais a investirem em sua própria formação. Essa valorização gera sentido para o processo educativo, ampliando o envolvimento dos trabalhadores com os objetivos da instituição.

A articulação entre instituições de saúde e universidades também se mostra uma estratégia promissora. Parcerias com centros acadêmicos podem viabilizar cursos de extensão, atualização científica e apoio técnico, ampliando o repertório dos profissionais e fortalecendo a interface entre teoria e prática. Sérgio da Silva e Loureiro (2021) defendem, inclusive, que a base pedagógica da formação continuada seja alinhada a princípios de segurança do paciente desde o processo de graduação, criando uma trajetória formativa mais sólida.

Tecnologias educacionais também têm sido apontadas como recursos importantes. Plataformas digitais, aplicativos de aprendizagem e vídeos instrutivos possibilitam o acesso remoto e contínuo ao conhecimento, o que é especialmente útil para equipes com escalas irregulares ou em locais com menor infraestrutura física. Inácio e Rocha (2025) destacam que o uso de ferramentas tecnológicas no âmbito dos Núcleos de Segurança do Paciente tem contribuído para o fortalecimento da cultura de educação permanente.

Além disso, o monitoramento dos resultados dos programas é essencial para garantir sua efetividade. Avaliações periódicas, com indicadores de desempenho e feedback dos participantes, permitem ajustar as metodologias e alinhar os objetivos educacionais às reais necessidades dos serviços. Nesse sentido, Cruz *et al.* (2025) demonstram que a integração entre capacitação e análise de indicadores assistenciais fortalece a aplicabilidade dos protocolos e amplia os efeitos das ações educativas sobre a qualidade do cuidado.

Por fim, promover espaços de escuta e participação dos próprios enfermeiros na construção dos conteúdos pode fortalecer o vínculo com os programas de capacitação. Como sugerem Silva *et al.* (2020), dar voz à equipe estimula o protagonismo, aumenta a relevância das ações e favorece a construção coletiva do conhecimento. Isso contribui para transformar a educação continuada em um espaço de reconhecimento, pertencimento e crescimento mútuo.

CONCLUSÃO

A realização deste estudo demonstrou que a educação continuada em enfermagem é um componente essencial para garantir um cuidado qualificado, seguro e em constante atualização. Além de contribuir para o aperfeiçoamento técnico dos profissionais, ela também impulsiona o pensamento crítico, a autonomia e a conduta ética nas diversas realidades do cuidado. Trata-se de uma ferramenta estratégica tanto para a valorização profissional quanto para a melhoria da assistência em contextos cotidianos ou de crise.

A análise dos dados revelou que, embora reconhecida em seu valor, a implementação da educação continuada ainda enfrenta importantes barreiras. Dentre os principais desafios identificados, destacam-se a escassez de recursos financeiros, a ausência de políticas institucionais consistentes, a resistência organizacional e a sobrecarga de trabalho que, muitas vezes, inviabiliza a adesão dos profissionais. Tais dificuldades, como apontado por diversos autores, também refletem a fragilidade de estruturas de gestão pouco integradas com a realidade das equipes de enfermagem.

Por outro lado, a pesquisa também evidenciou caminhos promissores para superar essas limitações. Estratégias como o uso de tecnologias educacionais, a articulação entre serviços de saúde e universidades, a oferta de conteúdos personalizados e modulares, além da valorização formal da formação por meio de certificações e progressão funcional, mostraram-se eficazes na promoção do engajamento dos profissionais. A escuta ativa, o monitoramento de resultados e o incentivo institucional também se revelaram fundamentais para consolidar a cultura da formação contínua.

A educação continuada, portanto, deve ser compreendida como uma política institucional permanente, integrada às práticas assistenciais e às estratégias de segurança do paciente. Mais do que uma exigência técnica, ela representa um investimento na construção de equipes mais preparadas, resilientes e capazes de oferecer uma assistência centrada na qualidade e na humanização do cuidado.

Dessa forma, conclui-se que promover a educação continuada em enfermagem é atuar diretamente na transformação do sistema de saúde, fortalecendo o papel do enfermeiro como agente protagonista da qualidade assistencial. Seu fortalecimento requer compromisso institucional, planejamento estratégico e reconhecimento profissional — pilares indispensáveis para enfrentar os desafios contemporâneos da prática em saúde.

REFERÊNCIAS

CUNHA, Marcia Lima da et al. GESTÃO INTEGRADA E EDUCAÇÃO CONTINUADA: ESTRATÉGIAS PARA OTIMIZAR PROTOCOLOS E FORTALECER A SEGURANÇA DO PACIENTE. 2025. Disponível em: https://proceedings.science/proceedings/100587/_papers/198422 Acesso em: 20 Jun 2025;

DA SILVA, Eleade Matos et al. SEGURANÇA DO PACIENTE E O PAPEL DO ENFERMEIRO: ESTRATÉGIAS PARA PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR. **Revista Contemporânea**, v. 4, n. 11, p. e6758-e6758, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/6758> Acesso em: 15 Jun 2025;

DA SILVA, Thaylane de Almeida Sergio; LOUREIRO, Lucrécia Helena. Segurança do paciente: estratégia de ensino-aprendizagem. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 14, p. e348101422199-e348101422199, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/22199> Acesso em: 19 Jun 2025;

DE FIGUEIREDO, Ana Paula et al. Atuação da enfermagem nas metas internacionais de segurança do paciente. **Revista Remecs-Revista Multidisciplinar de Estudos Científicos em Saúde**, v. 9, n. 15, p. 388-398, 2024. Disponível em: <http://revistaremeccs.com.br/index.php/remecs/article/view/1729> Acesso em: 14 Jun 2025;

DE OLIVEIRA, Alexsandro Narciso; BARRETO, Maria Helena Brizido Marinho. EDUCAÇÃO E TREINAMENTO EM ENFERMAGEM PARA O MANEJO DE CRISES DE SAÚDE PÚBLICA. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 9, p. 640-653, 2024. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/15498> Acesso em: 20 Jun 2025;

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas,2010.

INÁCIO, Ana Luiza Rodrigues; ROCHA, Melyne Serralha. IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE. 2025. Disponível em: https://proceedings.science/proceedings/100587/_papers/198342 Acesso em: 27 Jun 2025;

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de Metodologia Científica** - 8ª Ed. Atlas 2017

MINAYO, M. C. de S. (org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 2010.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. São Paulo: Hucitec/ABRASCO, 2007.

REIS, Gislene Aparecida Xavier dos et al. Dificuldades para implantar estratégias de segurança do paciente: perspectivas de enfermeiros gestores. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 40, n. spe, p. e20180366, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rgenf/a/687N6SXJTd7cqhqNBXyMc4J/?lang=pt> Acesso em: 20 Jun 2025;

SILVA, Camila Pureza Guimarães da et al. Da educação em serviço à educação continuada em um hospital federal. **Escola Anna Nery**, v. 24, p. e20190380, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/65NT548Zfppw6Y8Q6fyFpYr/?format=html> Acesso em: 25 Jun 2025;

VENDRUSCOLO, Wilza Miniskowsky; ISSICABA, Alessandra Martins; BUSATO, Ivana Maria Saes. Segurança do paciente: um olhar da gestão hospitalar. **Revista Saúde e Desenvolvimento**, v. 16, n. 25, p. 17-35, 2022. Disponível em: <https://revistasuninter.com/revistasauade/index.php/saudeDesenvolvimento/article/view/1345> Acesso em: 24 Jun 2025;

XAVIER, Ana Caroline Costa et al. ESTRATÉGIAS EM SEGURANÇA DO PACIENTE E A COLABORAÇÃO DE UM SERVIÇO PRÓPRIO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NO AMBIENTE HOSPITALAR. **Revista Multidisciplinar em Saúde**, v. 4, n. 3, p. 975-981, 2023. Disponível em: <https://www.editoraintegrar.com.br/publish/index.php/rem/s/article/view/4070> Acesso em: 27 Jun 2025.